

FIZIKA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Ko'charova Sevara Ural qizi

Termiz davlat pedagogika institutining talabasi

Tabiiy va aniq fanlar fakulteti:

Fizika va astronomiya yo'nalishi talabasi

E-mail: sevarakocharova9@gmail.com

Tel: +998 94 155 12 25

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16911226>

Annotatsiya: ushbu maqolamdan yozishdan maqsad zamonaviy dunyoda amaliy fanlar fizika nazarida tasavvur qilish, fizika balki o'quvchilarga va talabalariga kelajak yutuqlarga erishish. Fizika (grekcha: φύσις (physis) — „tabiat“) tabiiy borliq haqidagi fan bo'lib, tabiatning eng keng tarqalgan qonunlari, modda, uning tuzilishi, harakati va o'zgarish qoidalarini o'rganadi. Fizika bu tabiiy fandır, lekin undagi qonuniyatlar va hisob-kitoblar aniqlikka asoslangan. fizika fani eksperimental va nazariy fizikaga bo'linadi. Eksperimental fizika tajribalar asosida yangi ma'lumotlar oladi va qabul qilingan qonunlarni tekshiradi. Nazariy fizika tabiat qonunlarini ta'riflaydi, o'rganiladigan hodisalarni tushuntiradi va yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldindan aytib beradi.

Kalit so'zlar: fizika, mexanika fizika, molekulyar fizika, elektr fizika, optika fizika, atom fizika, yadro fizika.

Аннотация:

Цель данной статьи — представить современный мир с точки зрения прикладных наук, физики и будущих достижений студентов и преподавателей физики. Физика (греч. φύσις (physis) — «природа») — наука о природе, изучающая наиболее распространённые законы природы, закономерности материи, её строение, движение и изменение. Физика — естественная наука, но её законы и расчёты основаны на точности. Физическая наука делится на экспериментальную и теоретическую физику. Экспериментальная физика получает новые данные на основе экспериментов и проверяет известные законы. Теоретическая физика описывает законы природы, объясняет изучаемые явления и предсказывает возможные события.

Ключевые слова: физика, механическая физика, молекулярная физика, электрофизика, оптическая физика, атомная физика, ядерная физика.

Abstract:

The purpose of this article is to imagine the modern world in terms of applied sciences, physics, and the future achievements of students and teachers of physics. Physics (Greek: φύσις (physis) - "nature") is a science of natural existence, which studies the most widespread laws of nature, the rules of matter, its structure, movement and change. Physics is a natural science, but its laws and calculations are based on accuracy. The science of physics is divided into experimental and theoretical physics. Experimental physics obtains new data on the basis of experiments and checks accepted laws. Theoretical physics describes the laws of nature, explains the phenomena being studied, and predicts possible events.

Keywords: physics, mechanical physics, molecular physics, electrical physics, optical physics, atomic physics, nuclear physics.

Kirish.

Fizika fani - tabiat hodisalarining kechish qonuniyatlari va turli hodisalar orasidagi bog'lanishlarni o'rganuvchi "Fizika"- fani jonsiz tabiatni o'rganadi. Fan va texnika o'zaro uzviy

bog'langan. Fanning rivojlanishi texnikaning, texnikaning rivojlanishi esa fanning, xususan fizikaning yangi yutuqlarga erishishiga imkon beradi. Fizikaning rivojlanishi hamma vaqt boshqa tabiiy fanlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib keldi: bu rivojlanish kimyoviy fizika, astrofizika, geofizika va boshqa fanlarning yaratilishiga sabab bo'ldi. Elektron mikroskop va rentgenostruktura tahlili qurilmalaridan foydalanish molekular va xujayralarni bevosita kuzatish, kristallarning tuzilishini, murakkab biologik tuzilmalarni o'rganishda qimmatbaho ma'lumotlar berdi. Radiofizikaning paydo bo'lishiga olib keldi. Ultratovush va lazer apparatlar ixtiro etildi va bular tabobat diagnostikasi va terapiyada xizmat ko'rsatmoqda. Yadro fizikasi geologiyada, yer qazilmalarini aniqlashda qo'llanilmoqda. Yarim-o'tkazgichlarni o'rganish mikroelektronika va elektron hisoblash mashinalari (EHM) ning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. EHM esa fizika va texnikada olingan natijalarni tahlil qilishda ish unumdorligini benihoya oshirmoqda. Shunday qilib, fizika hozirgi zamon fani va texnikasi rivojlanishining asosini tashkil qilib, barcha mutaxassisliklar uchun zarur bo'lgan xususiy fanlarni o'zlashtirishda, hamda o'quvchilarda materialistik dunyoqarashni shakllantirishda zarur bo'lgan asosiy fanlardan biridir. Shuning uchun bu fanni har tomonlama va mukammal o'rganmasdan turib hozirgi zamon talabiga javob beruvchi muhandis bo'lish mumkin emas. O'rganilayotgan sistemada o'lchamlari juda kichik va shaklini hisobga olmaydigan shunihdek massasi bir nuqtaga mujassamlangan deb yuritiladigan kichik jismga moddiy nuqta deb ataladi. Moddiy nuqta tushunchasi ilmiy abstraktiya hisoblanadi. Har bir jismning o'zi bir sharoitda moddiy nuqta bo'lishi, ikkinchi bir sharoitda esa moddiy nuqta bo'lmazligi mumkin. Qattiq jism - deb esa ixtiyoriy ikki nuqta orasidagi masofa harakat davomida xam o'zgarolmaydigan jismlarga aytiladi. Olamda mutloq qattiq jism mavjud emas. Vaqt bu - jarayonning ketma-ket o'zgarish tartibini tushuhtiruvchi fizikaiviy kattalikdir. Jismlar harakati fazo va vaqt bilan bog'lab urganiladi. Ta'kidlanganimizdek, mexanik harakat - deganda jismlarning fazodagi vaziyatining vaqt o'tishi bilan atrofdagi jismlarga nisbatan o'zgarishi tushuniladi. Molekulyar fizika — fizikaning modda tuzilishini va uning xossalarini shu moddaning zarra (molekula, atom, ion) lardan tashkil topganligi, bu zarralarning hamma vaqt betartib harakat holida bo'lishi va ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjudligi asosida o'rganadigan sohasi. Har qanday modda bir turdagi juda ko'p sonli zarralardan tashkil topganligi uchun Molekular fizika masalalarini hal etishda statistik va termodinamik usullardan foydalaniladi. Molekular fizika ning dastlab shakllangan bo'limi gazlar kinetik nazariyasidir- Bu bo'limni rivojlantirishga J. K. Maksvell, L. Bolsman, J. U. Gibbs katta qissa qo'shdilar. Statistik usulni fizika faniga birinchi bo'lib A. Bolsman 1868—1877 yillarda kiritgan. 1877-1902-yillarda J. U. Gibbs uni rivojlantirib, klassik statistik fizika sohasini yaratilishiga zamin bo'ldi. Muayyan suyuqlik ayrim qattiq jismlarni ho'llashi, boshqasini esa ho'llamasligi mumkin. Buning natijasida ingichka naychalarda suyuqlik sathi balandligining o'zgarish hodisasi, ya'ni kapillyarlik vujudga keladi. Molekulalarning o'zaro ta'sir kuchlari asosida kapillyarlik hodisalari nazariyasini yaratishda fransuz olimlari A. Klero(1743), P.Laplas (1806), T. Yung (1805), K. F. Gauss (1830-31), J. U. Gibbs va boshqa salmoqli qissa qo'shgan. XX asr boshlarida Molekular fizika taraqqiyoti o'zining yangi bosqichiga ko'tarildi. Fransuz fizigi J. Perren, A. Eynshteyn (1904), polshalik fizik M. Smoluxovskiy (1906), fransuz fiziklari P. Panjeven (1908), de-Broyl (1909) va boshqalarning broun harakati, A. Eynshteyn tomonidan yaratilgan broun harakati nazariyasi hamda Avogadro sonini aniqlash bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari qator muqim xulosalar chiqarish bilan bir qatorda molekularning haqiqatda mavjud ekanligini isbotladi. Keyinchalik rentgen,

elektron va neytron nurlari yordamida suyuq va qattiq jismlarning tuzilishi o'rganildi. Modda tuzilishi, uning bir fazadan ikkinchi fazaga o'tishidagi o'zgarishi hamda modda tuzilishining temperaturaga, bosimga, elektr, magnit maydonlarga va boshqa para-metrlarga bog'liq ekanligi aniqlandi. Molekular fizikaning eng katta masalalaridan biri berilgan jismning mexanik va dialektik xususiyatlari shu jismning kimyoviy tarkibiga, uni tashkil etuvchi molekulalarning tuzilishiga va nihoyat, molekulalarning bir-biriga nisbatan qanday tartibda joylashganligiga bog'liqligini o'rganishdan iboratdir. Bu masalaning hal etilishi texnika va sanoatda zarur bo'lgan, ko'zlangan fizik xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan yangi metall qotishmalar, polimer materiallar, dielektriklar, qurilish materiallari va boshqa hosil qilishning yangi usullarini yaratishga imkon beradi. Molekular fizikaning jadallik bilan rivojlanishi undan statistik fizika, fizik kinematika, qattiq jism fizikasi, suyuqliklar fizikasi, fizik kimyo, molekulyar biologiya kabi mustaqil bo'limlarining ajralib chiqishiga olib keldi. Molekular fizikada erishilgan yutuqlar metallar fizikasi, polimerlar fizikasi, kristallografiya kabi sohalarning keng ko'lamda rivojlanishiga sabab bo'ldi. Elektr (lotincha: electricus) – elektr zaryadlarning mavjudligi, harakati va ta'siri bilan bog'liq hodisalar majmui. Miloddan avvalgi 8-asrda yunon faylasufi F. Miletskiy jun matoga ishqalangan ebonit parchasi momiq va boshqalar yengil buyumlarni o'ziga tortish xususiyatiga ega bo'lib qolishini ta'kidlagan. Oradan ancha vaqt o'tgach, 1600-yilda ingliz vrachi U. Gilbert ipakka ishqalangan shisha va bir qator boshqa moddalar ham shunday xossaga ega bo'lishini aniqlagan va „E“. terminini qo'llagan. Ishqalanish natijasida yengil jismlarni o'ziga tortadigan jismlarni elektrlangan yoki elektr zaryadi bilan zaryadlangan jismlar deb yuritildi. Ta'limotning birinchi davridagi E. hodisalarining asosiylari quyidagilar. Ingliz fizigi S. Grey ayrim jismlarning E. o'tkazuvchanlik xususiyatlarini ochib, tabiatdagi barcha jismlarning o'tkazgichlar va izolyatorlarda bo'linishini aniqladi (1727). Fransuz fizigi Sh. Dyufe va amerikalik olim B. Franklin E. zaryadlarning 2 turi mavjudligini aniqlashdi. Zaryadlarning ebonitda hosil bo'lgani manfiy, shishada hosil bo'lgani musbat ishorali deb olingan. Olimlar bu zaryadlarning o'zaro ta'sirlashishini (bir xil ishorali zaryadlarning bir-biridan itarilishini, har xil ishorali zaryadlar o'zaro tortishishini) aniqlashgan (1747—53). Ingliz fizigi va kimyogari G. Kavendish (1773) hamda fransuz fizigi Sh. Kulon (1785) zaryadlarning o'zaro ta'sir qonunini kashf etishdi. 18-asr o'rtalarida atmosferadagi E.ni, E. uchquni, E. razryadning biologik va fiziologik ta'sirini o'rganish rivojlandi. Nemis olimi E. G. Kleyst va golland fizigi P. Mushen Bruk tomonidan leyden bankasining kashf etilishi (1745—46) E. hodisalarini va uning fiziologik ta'sirini o'rganishga keng yo'l ochib berdi. B. Franklin, rus olimlari M. Lomonosov va G. Rixmanlar tomonidan chaqmoqning elektr tabiati isbotlandi, uning E. nazariyasi yaratildi (1750—53). Akad. F. U. Epinus elektrostatik induksiya va zaryadlarning o'tkazgich sirtida bir tekis taqsimlanmasligi hodisalarini bilan shug'ullanib (1750), E. zaryadning saqlanish qonuni haqidagi o'z fikrlarini aytdi. Italyan fiziklari L. Gal'vani (1786) va A. Vol'ta (1792) tomonidan tajribalar asosida kontakt E. hodisalarini o'rganilib E.ning kimyoviy va kontakt manbalari kashf qilinganidan so'ng o'zgarimas tok hosil bo'lishi namoyish qilindi, o'zgarimas tokning ta'sirini jadal o'rganish boshlandi va E.ni amaliy qo'llashga birinchi urinishlar bo'ldi. Rus fizigi V. V. Petrov elektr yoyni kashf etdi (1802), E.dan yoritish va metallarni pechlarda eritishda foydalanish mumkinligini ko'rsatdi. A. Volta kontakt potentsiallar ayirmasi qonunini ochdi (1795). Nemis fizigi G. Om tok kuchi o'tkazgichning uzunligiga, ko'ndalang kesimiga va galvanik elementlar soniga bog'liq ekanligini tajribada aniqladi (1820). Ingliz fizigi J. Joule (1841) va rus

fizigi E. X. Lens (1842) birbiridan bexabar tok o'tganda o'tkazgichdan ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini aniqlaydigan qonunni (qarang Joule – Lens konuni) kashf etdilar. Daniyalik fizik X. Ersted elektr tokining magnit miliga ta'sir ko'rsatishini kashf qilish bilan (1820) E. nazariyasida yangi bosqich – tokning magnit xossalari haqidagi ta'limotni boshlab berdi. Fransuz fizigi, matematigi va kimyogari A. Amper o'zgarmas toklarning o'zaro ta'sirini o'rganib, ikki elementar tokning o'zaro ta'sir kuchlari toklar ko'paytmasiga to'g'ri mutanosib (proporsional)ligini aniqladi (1820) (qarang Amper konuni). Fransuz fiziklari J. Bio, F. Savar va P. Laplas tok hosil qilgan magnit maydon kuchlanganligini aniqlaydigan qonunni kashf etdilar (1820). Shunday qilib, ham doimiy magnit, ham elektr toki magnit maydoni manbai bo'lishi mumkinligi isbotlandi. Doimiy magnit maydoni tokli solenoidning magnit maydoniga o'xshashligidan, Amper doimiy magnitlarning xossalari, umuman jismlarning magnitlanib qolishiga ularda mavjud bo'lgan elementlar aylanma toklar – molekulyar toklar sabab bo'ladi, degan gipotezani ilgari surdi. 20-asr boshida atom tuzilishiga oid kashfiyotlar natijasida atomlardagi elektronlarning yadro atrofida aylanma harakatlari tufayli molekulyar toklar hosil bo'lishi aniqlandi. X. Ersted va A. Ampurning katta mehnatlaridan so'ng magnetizm E. haqidagi ta'limotning tarkibiy qismi bo'lib qoldi. Shu davrga kelib, ingliz fizigi M. Faradeyning ilmiy faoliyati boshlandi. Ayniqsa, uning 2 kashfiyoti: elektromagnit induksiya hodisasi (1831) va elektroliz qonunlari (1834) fizika tarixida muhim ahamiyatga ega. Faradey bu kashfiyotlari bilan E.ning ko'p texnik qo'llanishiga nazariy asos yaratdi. E. X. Lens induksiyalangan elektr tokining yo'nalishini aniqlashning umumiy qoidasini aniqladi (1833) (qarang Lens qoidasi). M. Faradey o'z ishlarida elektr va magnit maydonlari tushunchalarini kiritdi, maydonning o'zgarishi va atrof muhitga tarqalishida shu moddiy muhitning xususiyatlari asosiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. M. Faradeyning elektroliz qonunlari elektrokimyoning rivojlanishiga muhim hissa qo'shdi va E. zaryadlarining diskret ekanligi to'g'risidagi ta'limotga asos soldi. Optika (yunoncha: optike – ko'rish haqidagi fan) – fizikaning yorug'likning tabiatini, yorug'lik hodisalarini qonuniyatlarini, yorug'lik bilan moddalarning o'zaro ta'sirini o'rganadigan bo'limi. Yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishi qadimda Mesopotamiya va qadimgi Misrda ma'lum bo'lgan hamda undan qurilish ishlarida foydalanishgan. Tasvirning ko'zguda hosil bo'lishi bilan miloddan avvalgi 3-asrda Aristotel, Platon, Yevklidlar shug'ullanishgan. Optikaning rivojlanishi I. Nyuton, R. Guk, F. Grimaldi, X. Gyuygens va boshqalarning ishlari bilan bog'liq. XI-asrda arab olimi Ibn al-Haysam (Algazeni) O. to'g'risida risola yozgan bo'lsada, yorug'likning sinishi qonunini ifodalay olmagan. Faqat 1620-yillarda bu qonunni tajriba yo'li bilan golland olimi V. Snellius va R. Dekart isbotladi. 17-asrdan yorug'lik haqida korpuskulyar va to'lqin nazariyalar paydo bo'la boshladi. Yorug'lik korpuskulyar (zarra) nazariyasining targ'ibotchisi X. Gyuygens edi. Yorug'likning to'lqin tabiati haqidagi tasavvurlar M. Lomonosov va L. Eyler tomonidan rivojlantirildi. 19-asr boshlarida ingliz olimi T. Yung va O. Frenel ishlari yorug'lik to'lqin nazariyasining uzil-kesil g'alabasiga olib keldi. O. Frenel kristallooptika hodisalariga to'lqin nazariyasini qo'lladi. T. Yung yorug'lik interferensiyasi hodisasini kuzatdi. Bu hodisa yorug'lik to'lqin tabiatiga ega ekanligini ko'rsatdi. O. Frenel yorug'lik interferensiyasi asosida yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishini, turli difraksiya hodisalarini va boshqalarni tushuntirdi. Yorug'likning sinishi va qaytishida yorug'likning qutblanishini fransuz olimi E. Malyus kuzatdi (1808) va fanga „yorug'likning qutblanishi“ terminini kiritdi. M. Faradey yorug'lik qutblanish tekisligining magnit maydonda burilishini kashf qildi (1846) va elektromagnetizm bilan O. orasidagi bog'lanishni, tok kuchi elektromagnit birligining elektro-

statik birligiga nisbati yorug'lik tezligiga tengligini ($3 \cdot 10^{10} \text{ m/s}$) topdi. Atom va yadro fizikasi fizikaning ikki xil, lekin bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bo'limlaridir. Atom fizikasi, asosan, atomning tuzilishi va xususiyatlarini, jumladan uning elektron bulutini va atomlarning bir-biri bilan bog'lanishini o'rganadi. Yadro fizikasi esa, atom yadrosini va uning tarkibiy qismlarini, masalan, protonlar va neytronlarni o'rganadi, shuningdek, yadro reaksiyalarini va yadro kuchlarini o'rganadi.

Atom fizikasi:

O'rganish ob'ekti: Atom, uning elektron buluti va atomlararo bog'lanishlar.

Asosiy tushunchalar: Elektronlar, orbitalar, ionlashish, elektron affinligi, valentlik.

Qo'llanilish sohalari: Kimyo, materialshunoslik, elektronika.

Yadro fizikasi:

- **O'rganish ob'ekti:** Atom yadrosi, protonlar, neytronlar, yadro kuchlari, yadro reaksiyalari.

Asosiy tushunchalar: Radioaktivlik, yadro parchalanishi, yadro sintezi, yadroviy reaktorlar.

Qo'llanilish sohalari: Yadro energetikasi, tibbiyot (radioterapiya, diagnostika), yadroviy qurollar, yadroviy tadqiqotlar.

O'xshashliklar va farqlar:

- Ikkalasi ham fizikaning muhim bo'limlari va bir-biri bilan bog'liq.
- Atom fizikasi yadro fizikasining asosini tashkil etuvchi elektronlar bilan shug'ullanadi.
- Yadro fizikasi esa, atomning yadrosi va yadro reaksiyalari bilan shug'ullanadi.

Yadro fizikasi atom fizikasi asosida rivojlangan. Rezerford tez a - zarrachalarni turli elementlarning atomlari to'qnashtirganda tajriba natijalariga qarab xulosa qiladiki, Atom barcha massasini o'z ichiga olgan va musbat zaryadga ega bo'lgan kichik hajmga ega bo'lgan, uning diametri esa taxminan 10^{-10} m ga teng bo'lgan yadroga ega. Atomning bu qismi (yadrosi) atomning o'lchamidan yuz ming marta kichik bo'ladi. Hirinchi bo'lib atomning musbat zaryadlangan qismini Rezerford yadro deb nomladi. Bunga asosan atomning yadroviy (yoki planetar) modeli yaratildi. Tomson modelini o'zgartirgan Rutherfordning bunday yadroviy modeli hozirgi kungacha atom tuzilishi lo'jrisidagi tassawurlar asosi bo'lib kelmoqda. IKS6-yilda Velgelm Vin absolyut qora jism nurlanishini tuihuntirib, birlik hajm va chastota oraligiga mos keluvchi W_{ν} Unish energiyasi ν/T nisbat ortishi bilan eksponentsial holda kttimiyishini ko'rsatadigan formulani topdi. Vinning bu formulasi klassik fizika nuqtai nazaridan tushuntirib bo'lmadi. (hiinki, klassik fizikaga ko'ra chastota ortishi bilan nurlanish intensivligi ham ortib borishi kerak. M. Plank, Vin qonunini kttimiyish uchun absolyut qora jism turli chastotalarda nurlanuvchi cheksiz ko'p sonli zarrachalardan, ya'ni nuilimgichlardan (ostsillyatorlardan) iborat deb, bu nttitlingichlarning energiyasi nurlanish natijasida uzluksiz holda o'zgartiriladi, balki sakragan holda va doimo $h\nu$ energiya bo'lagi fihdorida o'zgaradi deb oldi. " Bingo " o'yini - bu o'yin lotoreya o'yiniga o'xshash bo'lib , o'quvchilarni xoirasini mustahkamlashga , yodda saqlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu o'yin orqali o'quvchilar mavzuga doir formulalar , birliklar va asbob nomlarini tez eslab qoladi . Bunda o'quvchilarga o'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlab qo'yilgan kartochkalar tarqatiladi . Kartochka katakchaklarga bo'lingan va ularda fizik formulalar yoki birliklar yozilgan bo'ladi . Ularning nomlari o'qituvchi tomonidan aytiladi , o'quvchilar esa to'g'risini topib ustini eks bilan uradi . Vertikal , gorizontal , diogonaliga to'g'ri topsa BINGO deydi va o'quvchiga rag'bat beriladi .

Xulosa qilib ayganda fizikaming har bir bo'limida zamonaviy kelajak erishiladi . fizika nafaqat turmush sharoitimiz insoniyatni qamrab olgan. Eng mashhur allomlar fizika fanidan muvaffaqiyatga erishganlar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadjonov O. Fizika kursi. Optika, atom va yadro fizikasi. III tom. — Toshkent: O'qituvchi, 1989. - 272 b.
2. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики. // Перевод с английского В.В.Толмачева, В.Ф.Трифопова. Под редакцией А.Н.Матвеева. - Москва: Просвещение, 1981. — 495 с.
3. Bekjonov R.B., Ahmadxo'jayev B. Atom fizikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 1979.
4. Белый М .У., Охрименко Б.А. Атомная физика. - Киев: Вища школа, 1984. — 271 с.
5. Борн М. Атомная физика. — Москва: Мир, 1965.
6. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в атомную физику. - Москва: Наука, 1969. — 304 с.
7. Грабовский Р.И. Курс физики. - Москва: Высшая школа, 1963.-527 с. 8. Korolev F.A. Fizika kursi. Optika, atom va yadro fizikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 1978. -616 b.
8. Матвеев А.Н. Атомная физика. - Москва: Высшая школа, 1989.-439 с. 10. Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики. - Москва: Высшая школа, 1988. — 288 с.